

4. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Lazur, S. P., & Vazhynskyy, F. A. (2019). Mizhnarodna ekonomika v tablytsyakh, skhemakh, formulakh, zadachakh I prykladakh [International Economics in Tables, Schemes, Formulas, Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

5. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Vazhynskyy, F. A., & Indus, K. P. (2020). Mizhnarodni finansy i finansovy menedzhment v zadachakh ta prykladakh [International finance and financial management in problems and examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

6. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). Osnovni factory vyynyknennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V. (2015). Innovatsiyyny rozvytok promyslovosti: zavdannya upravlinnya pry vrakhuvanni umov nedoskonaloyi konkurentsii [Innovative development of industry: the tasks of management taking into account the conditions of imperfect competition]. Lviv: League Press. [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

10. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny

[Features of functioning of machine–building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

11. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretichni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

13. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnistyu mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine–building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про автора

Крамченко Ростислав Анатолійович,

к.е.н., доцент Львівської філії ПВНЗ «Європейський університет»

e-mail: rostkram65@ukr.net

Data about the author

Rostyslav Kramchenko,

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Lviv branch of the European University

e-mail: rostkram65@ukr.net

УДК 339.9:005.332.4–027.3–027.543

МОЛНАР О. С.

ЯРЕМА Т. В.

БЕЛЕНЬ М. В.

Фактори міжнародної конкурентоспроможності продукції підприємств

Предметом дослідження є фактори міжнародної конкурентоспроможності продукції підприємств.

Метою дослідження є виявлення особливостей міжнародної конкурентоспроможності продукції підприємств.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті наведені фактори міжнародної конкурентоспроможності продукції підприємств. Окреслені головні принципи міжнародної торгівлі. Розглянуто основні види експорту, імпорту товарів та послуг України. Охарактеризовано особливості міжнародної торгівлі України з іншими країнами.

Висновки. Фактори міжнародної конкурентоспроможності продукції підприємств є ключовими елементами, що визначають можливості підприємств у глобальному ринковому просторі. Різні фактори впливають на конкурентоспроможність продукції і їх аналіз є важливим інструментом для створення ефективної бізнес-стратегії та підвищення ефективності виробництва. Одним з факторів, що впливають на конкурентоспроможність продукції, є якість. Якість продукції визначає здатність підприємств задовольнити потреби та очікування клієнтів. Висока якість продукції дозволяє підприємствам диференціюватися від конкурентів і створювати унікальну пропозицію, здатну залучити і утримати клієнтів. Іншим важливим фактором є ціна. Конкурентоспроможність продукції залежить від здатності підприємств пропонувати продукцію за помірною ціною. Вартість продукції повинна відповідати його якості і бути доступною для покупців. Оптимальне співвідношення ціни та якості може забезпечити підприємствам конкурентну перевагу на міжнародному рівні. Глобалізація вимагає від підприємств вміння конкурувати в міжнародному масштабі. Це може включати аналіз конкурентів, вивчення потреб міжнародних клієнтів та адаптацію до різних правових та культурних контекстів. Розуміння міжнародного ринку і пристосування до нього є важливими факторами успіху на міжнародному рівні. Всі ці фактори взаємопов'язані і впливають на конкурентоспроможність продукції підприємств. Розуміння і аналіз цих факторів дозволяють визначити стратегію розвитку і підвищити шанси успішної конкуренції на міжнародному ринку. Міжнародна торгівля України з іншими країнами є важливим елементом сучасної економіки країни. Вона сприяє розвитку підприємництва, створенню нових робочих місць, розширенню масштабів виробництва та підвищенню життєвого рівня населення. Україна продовжує активно розвивати свої міжнародні торговельні відносини, диверсифікувати товарні напрямки та постійно вдосконалювати умови для залучення іноземних інвестицій. В цілому, міжнародна торгівля України має свої особливості, які вимагають врахування економічних, політичних та конкурентних факторів для забезпечення стабільного та ефективного розвитку зовнішньоекономічних зв'язків країни.

Ключові слова: міжнародна торгівля, ринок, підприємство, конкурентоспроможність, продукція, менеджмент, маркетинг, інновації, інформація, фінанси.

MOLNAR O. S.
YAREMA T. V.
BELEN M. V.

Factors of international competitiveness of enterprise products

The subject of the study is the factors of international competitiveness of enterprise products.

The purpose of the study is to identify the features of the international competitiveness of enterprise products.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The article presents the factors of international competitiveness of enterprise products. The main principles of international trade are outlined. The main types of export, import of goods and services of Ukraine are considered. The peculiarities of Ukraine's international trade with other countries are characterized.

Conclusions. Factors of international competitiveness of enterprise products are key elements that determine the capabilities of enterprises in the global market space. Various factors affect the competitiveness of products, and their analysis is an important tool for creating an effective business strategy and increasing production efficiency. One of the factors affecting the competitiveness of products

is quality. Product quality determines the ability of enterprises to meet the needs and expectations of customers. The high quality of products allows enterprises to differentiate themselves from competitors and create a unique offer capable of attracting and retaining customers. Another important factor is the price. The competitiveness of products depends on the ability of enterprises to offer products at a reasonable price. The price of the product must correspond to its quality and be affordable for buyers. The optimal ratio of price and quality can provide enterprises with a competitive advantage at the international level. Globalization requires enterprises to be able to compete on an international scale. This may include analyzing competitors, studying the needs of international customers, and adapting to different legal and cultural contexts. Understanding the international market and adapting to it are important factors for success at the international level. All these factors are interrelated and affect the competitiveness of enterprise products. Understanding and analyzing these factors allows you to determine the development strategy and increase the chances of successful competition on the international market. Ukraine's international trade with other countries is an important element of the country's modern economy. It contributes to the development of entrepreneurship, the creation of new jobs, the expansion of the scale of production and the improvement of the standard of living of the population. Ukraine continues to actively develop its international trade relations, diversify product lines and constantly improve the conditions for attracting foreign investments. In general, the international trade of Ukraine has its own characteristics, which require taking into account economic, political and competitive factors to ensure the stable and effective development of the country's foreign economic relations.

Keywords: international trade, market, enterprise, competitiveness, production, management, marketing, innovations, information, finance.

Постановка проблеми. Сучасні процеси глобалізації світової економіки привели до посилення конкуренції як на світових, так і на внутрішньому ринку України. В умовах відкритої економіки України, її переходу на ринкові методи і форми господарювання особливо чітко виявилася неконкурентоспроможність продукції, про що переконливо свідчать низька активність вітчизняних товаровиробників у зовнішньоекономічній діяльності, нераціональна товарна структура українського експорту. Розв'язання даної проблеми можливе тільки на основі якісних оцінок міжнародної конкурентоспроможності продукції.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різним аспектам проблеми міжнародної конкурентоспроможності присвячені праці вітчизняних економістів, таких як Буркинський Б.В., Диленко В.А., Макогон Ю.В., Чернега О.Б., а також вчених закордонних країн: Мінцберга Г., Портера М., Тейлора Ф., Уотермена Р. та інших. Однак, недостатньо вивченими залишаються такі аспекти оцінки конкурентоспроможності продукції, як врахування особливостей міжнародної конкуренції, особливостей споживчої поведінки і ролі економічних інтересів імпортерів та експортерів продукції і тому вони потребують подальших досліджень.

Мета статті – виявлення особливостей міжнародної конкурентоспроможності продукції підприємств.

Виклад основного матеріалу. Правильно організована міжнародна торгівля може принести користь всім сторонам, сприяти економічному розвитку та підвищенню життєвого рівня населення. Фактори міжнародної конкурентоспроможності продукції підприємств наступні: 1) якість продукції: висока якість та надійність продукції можуть стимулювати попит на товари підприємства на міжнародних ринках; 2) ціна: конкурентоспроможні ціни можуть залучати клієнтів у порівнянні з конкурентами; 3) інновації: вміння швидко реагувати на зміни та впроваджувати нові технології, які можуть забезпечити перевагу підприємства; 4) виробнича ефективність: здатність виробляти продукцію високої якості з використанням мінімального обсягу ресурсів, таких як праця, матеріали і технології, може знизити витрати та підвищити конкурентоспроможність; 5) маркетинг та дистрибуція: можливості ефективного маркетингу та розподілу продукції можуть допомогти підприємствам залучати нових клієнтів та збільшувати частку ринку; 6) логістика та постачання: ефективна логістика та ланцюжок постачання можуть забезпечити швидку доставку продукції клієнтам та підтримувати належний рівень запасів; 7) бренд та репутація: сильний бренд та позитивна репутація можуть сприяти підприємствам в створенні переваги на ринку та збільшенні довіри клієнтів; 8) доступ до ресурсів: здатність доступу

до необхідних ресурсів, таких як сировина, технології та фінансування, може мати важливе значення для конкурентоспроможності підприємств; 9) регуляторне середовище: чіткі та прогнозовані правила та регулювання можуть сприяти розвитку інвестицій та підприємництва в країні; 10) рівень освіти та кваліфікації робочої сили: високий рівень освіти та навичок робочої сили може забезпечити підприємствам конкурентну перевагу у виробництві товарів та послуг. Фактори міжнародної конкурентоспроможності продукції підприємств є ключовими елементами, що визначають можливості підприємств у глобальному ринковому просторі. Різні фактори впливають на конкурентоспроможність продукції і їх аналіз є важливим для створення ефективної бізнес-стратегії та підвищення ефективності виробництва.

Міжнародна торгівля включає обмін товарів і послуг між країнами, який базується на принципах спеціалізації та конкуренції. Кожна країна має свої переваги і недоліки виробництва, що стимулює взаємну торгівлю для задоволення потреб населення. Головними принципами міжнародної торгівлі є відкритість, взаємовигідність, рівність умов торгівлі та використання механізмів міжнародного законодавства для врегулювання конфліктів. Сучасні технології та Інтернет дозволяють значно спростити процеси міжнародної торгівлі. Електронна комерція відкриває нові можливості для підприємців та споживачів, дозволяючи здійснювати купівлю, продаж товарів та послуг через Інтернет. Це сприяє ширшому доступу до ринків, зниженню витрат та підвищенню ефективності торгівлі. Але, не дивлячись на виклики, міжнародна торгівля продовжує розвиватися, формуючи нові глобальні ланцюжки постачання та забезпечуючи економічне зростання.

Міжнародна торгівля України з іншими країнами є однією з ключових економічних галузей країни. Вона становить суттєву частку у ВВП України і має велике значення для забезпечення зростання економіки та розвитку держави в цілому. Україна має розвинуту систему зовнішньоекономічних зв'язків з багатьма країнами світу. Основні партнери в міжнародній торгівлі для України є Європейський Союз, США, Китай та багато інших країн. Це дає Україні можливість ефективно реалізовувати свій експортний потенціал і забезпечувати необхідні імпорتنі товари і послуги для внутрішнього ринку. Ос-

новні види товарів, які Україна експортує, включають продукти сільського господарства, метали і металопродукцію, хімічну продукцію, машини і обладнання, текстиль та взуття, електроніку та багато інших. Україна також є великим постачальником зерна, соняшникової олії, сталі та інших стратегічно важливих товарів. Україна також активно імпортує товари для свого внутрішнього ринку. Серед основних імпортних товарів можна виділити енергетичні ресурси, сировину для промисловості, хімічні речовини, машини і обладнання, автомобілі та інші товари. Ці товари необхідні для задоволення попиту на внутрішньому ринку та підтримання економічного зростання. Надання послуг є ще однією важливою галуззю міжнародної торгівлі України. Українські компанії активно пропонують свої послуги у галузях інформаційних технологій, фінансового консалтингу, туризму, освіти та багатьох інших. Це допомагає розширити сферу діяльності українських підприємств за межами країни та сприяє залученню іноземних інвестицій.

Міжнародна торгівля в Україні з іншими країнами відіграє важливу роль у розвитку національної економіки. Цей процес включає в себе низку наступних характеристик: 1) Україна є активним учасником світового торгового ринку; 2) орієнтація української зовнішньоекономічної діяльності на диверсифікацію торгових партнерів; 3) механізм регулювання зовнішньої торгівлі України заснований на підписаних угодах з іншими країнами; 4) конкуренція на міжнародному торговому ринку ставить перед українськими експортерами виклики. Необхідно не лише забезпечити конкурентоспроможність товарів, але й дотримуватися вимог міжнародних торговельних стандартів; 5) розвиток цифрової торгівлі є однією з актуальних тенденцій, що впливають на міжнародну торгівлю України. Усі ці особливості свідчать про те, що міжнародна торгівля України з іншими країнами є складним та багатограним процесом, що вимагає постійного аналізу та адаптації до змін на світовому ринку.

Висновки

Фактори міжнародної конкурентоспроможності продукції підприємств є ключовими елементами, що визначають можливості підприємств у глобальному ринковому просторі. Різні фактори впливають на конкурентоспроможність продук-

ції і їх аналіз є важливим інструментом для створення ефективної бізнес-стратегії та підвищення ефективності виробництва. Одним з факторів, що впливають на конкурентоспроможність продукції, є якість. Якість продукції визначає здатність підприємств задовольнити потреби та очікування клієнтів. Висока якість продукції дозволяє підприємствам диференціюватися від конкурентів і створювати унікальну пропозицію, здатну залучити і утримати клієнтів. Іншим важливим фактором є ціна. Конкурентоспроможність продукції залежить від здатності підприємств пропонувати продукцію за помірною ціною. Вартість продукції повинна відповідати його якості і бути доступною для покупців. Оптимальне співвідношення ціни та якості може забезпечити підприємствам конкурентну перевагу на міжнародному рівні.

Список використаних джерел:

1. Важинський Ф. А., Ноджак Л. С., Колодійчук А. В. Оцінка ефективності управління системою збуту машинобудівних підприємств. *Економіка промисловості*. 2010. № 1. С. 119–122.
2. Гаврилко П.П., Колодійчук А.В., Каганець-Гаврилко Л.П., Гуштан Т.В., Крамченко Р.А. Конкурентні технології в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2023. 184 с.
3. Гаврилко П.П., Колодійчук А.В., Лазур С.П., Важинський Ф.А. Міжнародна економіка в таблицях, схемах, формулах, задачах і прикладах: навчальний посібник. Львів: Видавництво ННБК «АТБ», 2019. – 258 с.
4. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Важинський Ф. А., Індус К. П. Міжнародні фінанси і фінансовий менеджмент в задачах та прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2020. 161 с.
5. Гаврилко П. П., Лалакулич М.Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. *Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць*. 2012. Вип. 22.4. С. 158–164.
6. Колодійчук А. В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції: монографія. Львів: Ліга-Прес, 2015. 324 с.
7. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. *Формування ринкових відносин в Україні*. 2012. №5/1(132). С. 58–62.
8. Колодійчук А. В., Гуштан Т.В., Молнар О.С., Василюха Н.В., Чобаль Л.Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2021. 189 с.

9. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.

10. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.

11. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.

12. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

References:

1. Vazhynskyy, F. A., Nodzhak, L. S., & Kolodiychuk, A. V. (2010). Otsinka efektyvnosti upravlinnya systemoyu zbutu mashynobudivnykh pidpryyemstv [Assessment of the efficiency of management of the sales system of machine-building enterprises]. *Ekonomika promyslovosti – Economy of Industry*, 1, 119–122. [in Ukrainian].
2. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Kahanets-Havrylko, L. P., Hushtan, T. V., & Kramchenko R. A.. (2023). Konkurentni tekhnolohiyi v mizhnarodniy ekonomitsi [Competitive technologies in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].
3. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Lazur, S. P., & Vazhynskyy, F. A. (2019). Mizhnarodna ekonomika v tablytsyakh, skhemakh, formulakh, zadachakh i prykladakh [International Economics in Tables, Schemes, Formulas, Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].
4. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Vazhynskyy, F. A., & Indus, K. P. (2020). Mizhnarodni finansy i finansovy menedzhment v zadachakh ta prykladakh [International finance and financial management in problems and examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].
5. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). Osnovni factory vynyknennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]*: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].
6. Kolodiychuk, A. V. (2015). Innovatsiynny rozvytok promyslovosti: zavdannya upravlinnya pry vrakhuvanni umov nedoskonaloyi konkurentsiyi [Innovative development of industry: the tasks of management taking into

account the conditions of imperfect competition]. Lviv: League Press. [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrainy [Features of functioning of machine-building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

10. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

11. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretychni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh

pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrainy [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про авторів

Молнар Олександр Сергійович,

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки, підприємництва та торгівлі, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Ярема Томаш Васильович,

доктор філософії, доцент кафедри економіки, підприємництва та торгівлі, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Белень Мілан Вікторович,

аспірант, ВНЗ «Національна академія управління»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Data about the authors

Oleksandr Molnar,

Ph.D., Associate Professor, Head of the Department of Economics, Entrepreneurship and Trade, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Tomash Yarema,

Ph.D., Associate Professor of the Department of Economics, Entrepreneurship and Trade, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Milan Belen,

Postgraduate, National Academy of Management

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua